

7. Schuster AJ, Possebon APDR, Schinestsck AR, Chagas-Júnior OL, Faot F. Effect of mandibular bone atrophy on maxillary and mandibular bone remodeling and quality of life with an implant-retained mandibular overdenture after 3 years [published online ahead of print, 2021 Oct 30]. *J Prosthet Dent.* 2021;S0022-3913(21)00487-X. doi:10.1016/j.prosdent.2021.08.019

8. Manacorda M, Poletti de Chaurand B, Merlone A, Tetè G, Mottola F, Vinci R. Virtual Implant Rehabilitation of the Severely Atrophic Maxilla: A Radiographic Study. *Dent J (Basel).* 2020;8(1):14. Published 2020 Feb 2. doi:10.3390/dj8010014

Робота надійшла в редакцію 23.04.2023 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.72-089.844-089.193.4-022

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8171357>

Є. О. Скобенко, В. О. Купрій, М. О. Малімоненко, Д. Д. Кравченко

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД У РЕКОНСТРУКЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ СХРЕЩЕНОЇ ЗВ'ЯЗКИ У НАЦІЄНТІВ ІЗ МОРБІДНИМ ОЖИРІННЯМ

ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна

Скобенко Є.О - ORCID ID: 0000-0001-8174-4033

Купрій В.О., ORCID ID: 0000-0003-3026-5053

Малімоненко М.О., ORCID ID: 0000-0003-2155-2005

Кравченко Д.Д. ORCID ID: 0000-0001-7489-5140

Summary. Skobenko E. A., Kupriy V. A., Malimonenko M. A., Kravchenko D. D. **INTEGRATED APPROACH TO RECONSTRUCTION OF THE ANTERIOR CROSSED LIGAMENT IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY.** - *DNU "Center for Innovative Medical Technologies of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kiev, Ukraine; e-mail:*

The article describes 2 clinical cases of applying an integrated approach to the reconstruction of the anterior crossed ligament in patients with morbid obesity. The clinical observation was aimed at adapting the methods of an integrated approach to the reconstruction of the anterior crossed ligament in patients with morbid obesity, taking into account their anatomical and physiological characteristics as an important factor in the occurrence and development of complications. Reconstruction of the anterior crossed ligament is an actual and generally accepted method of surgical treatment of an injury to the anterior crossed ligament. Thanks to the reconstruction of the damaged anterior crossed ligament by means of a graft, restoration of the anterior-posterior and rotational stability of the knee joint is achieved, which in turn creates the prerequisites for an accelerated return to normal activity and prevention of secondary damage to the structures of the knee joint. In the described cases, we used reconstruction of the anterior crossed ligament with augmentation, using cryotherapy in case of refusal to use a tourniquet, which made it possible to achieve identical results in the pace of rehabilitation, without the risk of re-rupture of the anterior crossed ligament.

Key words: reconstruction of the anterior crossed ligament, morbid obesity, augmentation

Реферат. Скобенко Є. О., Купрій В. О., Малімоненко М. О., Кравченко Д. Д. **КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД У РЕКОНСТРУКЦІ ПЕРЕДНЬОЇ СХРЕЩЕНОЇ ЗВ'ЯЗКИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ МОРБІДНИМ ОЖИРІННЯМ.** У статті описані 2 клінічні випадки застосування комплексного підходу до реконструкції передньої схрещеної зв'язки (ПСЗ) в пацієнтів із морбідним ожирінням. Клінічне спостереження було спрямоване на адаптацію методів комплексного підходу до реконструкції ПСЗ у пацієнтів з морбідним ожирінням, беручи до уваги їхні анатомо-фізіологічні особливості як важливий фактор виникнення і розвитку ускладнень. Актуальною та загальноприйнятою методикою оперативного лікування ушкоджень ПСЗ є її реконструкція. Завдяки реконструкції ушкодженої ПСЗ за допомогою трансплантату досягається відновлення передньо-задньої та ротаційної стабільності колінного суглобу, що в свою чергу створює передумови для пришвидшеного повернення до звичної активності та попередження вторинних ушкоджень структур колінного суглоба. В описаних випадках нами застосовувались реконструкції ПСЗ з аугментацією, із використанням кріотерапії, при відмові від використання джгута, що дало можливість досягти тотожних результатів у темпах реабілітації, без ризику повторного розриву передньої схрещеної зв'язки.

Ключові слова: реконструкція передньої схрещеної зв'язки, морбідне ожиріння, аугментація.

Вступ. Лікування ушкоджень ПСЗ залишається однією із актуальних проблем сучасної ортопедії та травматології, що пов'язано з широкою поширеністю даного типу патології, та збереженням тенденції до збільшення кількості звернень для отримання хірургічного лікування. Показники частоти ушкоджень передньої схрещеної зв'язки (ПСЗ) зустрічаються частіше серед чоловіків (91 на 100 000 населення) ніж серед жінок (63 на 100 000 населення), загалом цей показник становить 77 на 100 000 населення [1]. Основними механізмами травмування є безконтактний механізм 72%, тоді як контактний механізм складає 28% [2]. ПСЗ відіграє основну роль у стабільності колінного суглоба, створюючи обмеження передньої великогомілкової дислокації та внутрішньої ротації [3]. Тому відновлення функціональності ПСЗ близької до нативної є особливо актуальним та предметним завданням у сучасній реконструктивній ортопедії. Привертає увагу проблема лікування ушкодження ПСЗ у поєднанні з морбідним ожирінням. Так, за даними досліджень Національного центру статистики здоров'я США (NCHS) у 2017-2018 р., серед дорослого населення поширеність ожиріння становила 42,4% [4]. Вплив ожиріння на опорні суглоби комплексний: це метаболічні порушення в структурах суглобу та надмірне механічне навантаження масою тіла. Окрім персистуючого впливу на суглоб, ожиріння негативно впливає і на перебіг післяопераційного періоду та на віддалені результати лікування ушкоджень ПСЗ [5]. Беручи до уваги компліментарність складових патологій, виникає необхідність у надійній анатомічній реконструкції з жорсткою фіксацією для створення передумов до ранньої та поетапної фізичної реабілітації, одночасно забезпечуючи стабільність колінного суглоба та попереджуючи ушкодження внутрішньо-суглобових структур [6]. Тому особливої уваги заслуговує вибір методу комплексного лікування травм ПСЗ у пацієнтів з морбідним ожирінням та прогнозування результатів лікування цієї категорії пацієнтів.

Метою нашого дослідження був вибір методу комплексного лікування травм ПСЗ у пацієнтів з морбідним ожирінням та прогнозування результатів лікування цієї категорії пацієнтів.

Матеріали і методи: Для виконання нашого дослідження нами приведено 2 клінічних випадки оперативного лікування пошкодження передньої схрещеної зв'язки у пацієнтів з морбідним ожирінням., що були проведені у нашій клініці.

Результати та їх обговорення: Для виконання мети нашого дослідження ми наводимо 2 клінічних випадки, що ілюструють переваги комплексного підходу до лікування цієї патології.

Клінічний випадок 1

Чоловік, 29 років, зріст 175см., маса тіла 147 кг., ІМТ 48 кг/м², звернувся в центр зі

скаргами на болі у правому колінному суглобі та відчуття нестабільності у правому колінному суглобі. Супутня патологія: дисліпідемія тип III за Fredrickson, гіпертонічна хвороба I стадія, ступінь 1 ризик 1.3 анамнезу відомо, що дані скарги виникли у результаті невдалого приземлення після стрибка, за 10 днів до моменту звернення. При клінічному огляді тести Pivotshift та Lachman позитивні. Результати МРТ обстеження: ознаки тотального розриву ПСЗ, гострого синовіту та гіпертрофії тіла Hoffa правого колінного суглобу.

Застосувалась наступна методика оперативного лікування. Положення пацієнта на спині лежачи із застосуванням динамічної фіксації ушкодженої кінцівки в положенні згинання 45°. Знекровлюючий джгут не застосовувався. Ділянки доступів попередньо інфільтровані 20 мл. 2% лідокаїну гідрохлориду, змішаного з 0.3 мл. 0.18% адреналіну. Виконувався косий доступ 4 см. в проекції гусячої лапки. Візуалізовано та виділено сухожилки тонкого та напівсухожильного м'язу. За допомогою закритого стріперу здійснювався забір даних сухожилків. Донорське ложе тампонувалось стерильними серветками попередньо змоченими у розчині NaCl 0,9%. Через стандартні передньо - медіальний та передньо-латеральний артроскопічні порти було здійснено послідовний артроскопічний огляд колінного суглобу, що включав в себе огляд суглобових поверхонь, надколінка, виростів стегнової та великогомілкової кісток. Далі проводився огляд заворотів колінного суглоба. Далі здійснювався огляд місць прикріплення ПСЗ та задньої схрещеної зв'язки. Наявні гіпертрофії синовії та жирового тіла підлягали парціальній резекції. Після огляду колінного суглоба, виконувалась видалення культі ПСЗ та підготовка ділянок великогомілкової та стегнових кісток для наступної фіксації. Наступним етапом була підготовка аутотрансплантанта. З сухожилків *m.semitendinosus* та *m.gracilis* ушкодженої кінцівки та 2мм. синтетичної стрічки (Arthrex Fiber Tape) виготовлено 2-пучковий трансплантат довжиною 23 см. Стрічка використовувалась без натягу, наступним способом (Рис. 1).

Власне фото автора

Після адаптації стрічки до трансплантату відбувалось його симетричне складання для утворення 6-пучкового трансплантату. Відповідно до розмірів посиленого аутотрансплантату підготовлювались стегновий та великогомілковий тунелі 8мм та 7,5мм відповідно, за допомогою шаблонів для ПСЗ (Smith & Nephew). Розміщення великогомілкового тунелю починалось зовні в точці, розташованій на 10мм проксимальніше великогомілкового горбика на передньо - медіальній поверхні і виходило через центр прикріплення ПСЗ до великогомілкової кістки. Стегновий тунель розміщувався в місці анатомічного прикріплення ПСХ до стегнової кістки, з розрахунком, щоб залишити задню кортикальну стінку товщиною 1,5-2мм. Трансплантат фіксувався за допомогою Endobutton (Smith & Nephew) у стегновому тунелі, та інтерференційним гвинтом (PEEK Interference Screws, Arthrex) для фіксування у великогомілковому тунелі. Реконструкція виконувалась під контролем внутрішньо-суглобового тиску рідини на рівні 80 мм. рт. ст., при швидкості потоку 50 мл./хв. за допомогою Endomat Select (Karl Storz), що у поєднанні із ретельним гемостазом під час усіх етапів дозволяє відмовитись від використання дренажів. Здійснювали пошарове зшивання ран. Жорстка іммобілізація ортезом не використовувалась. У перші 24 години після оперативного втручання застосовувалась кіротерапія з динамічною інтервальною компресією за допомогою Aircast (Cryo/CuffIC).

Через 24 години після реконструкції ПСЗ пацієнт розпочав виконувати комплекс вправ спрямованих на збереження тонусу чотириголового м'язу, активні підйоми прямої ноги, вправи з ковзанням п'яти. Було здійснено пасивне згинання до 43° у колінному суглобі ушкодженої кінцівки. Для цього використовували механотерапевтичний апарат (Artromot K1). Також застосовувалась нервово-м'язова електростимуляція з 48 години та до 3-х тижнів після реконструкції ПСЗ, комплекс вправ з відкритим і закритим кінетичними ланцюгами спрямований на нервово-м'язову взаємодію, підтримання тонусу та відновлення сили. Дозволялось осьове навантаження, активне згинання та розгинання в колінному суглобі у повному обсязі, спираючись на суб'єктивні больові відчуття. Завданням було повне відновлення об'єму рухів колінного суглобу та сили чотириголового м'язу до 80%, в термін до 3-х тижнів після реконструкції ПСЗ. Обмеження стосувалися ротаційних рухів з фіксованою стопою ушкодженої кінцівки та надмірних фізичних навантажень. Розширення фізичних навантажень в схемі реабілітації відбувалось поетапно, починаючи 3-го та 6-го тижня після реконструкції ПСЗ, та включало в себе заняття на велотренажері, плавання та дозовані силові навантаження на окремі групи м'язів ушкодженої кінцівки.

Час операції – 90 хв. Ранній післяопераційний період без ускладнень. Кожні 2 години протягом 0 доби після оперативного втручання, пацієнт оцінював виразність післяопераційного больового синдрому за візуально-аналоговою шкалою. Середній показник склав 3,1 бали. За даними УЗД дослідження колінного суглобу прооперованої кінцівки, через 48 годин після оперативного лікування, виявлено наявність рідини у колінному суглобі, загальний об'єм якої склав 25 мл. Спостерігалось коливання температури тіла від 36,7°C до 37,4°C в перші 48 годин після оперативного лікування. На 3-тю післяопераційну добу пацієнт у задовільному стані виписаний на амбулаторне спостереження. Пацієнт отримав ортопедичні рекомендації, схему реабілітації та план медикаментозного лікування. Через 1 місяць після оперативного втручання пацієнта було опитано за допомогою суб'єктивної шкали IKDS для оцінки функціональності колінного суглобу ушкодженої кінцівки, отриманий показник склав: 43 / 87 = 49.4 %.

Клінічний випадок 2

Жінка., 35 років, зріст 166 см., маса тіла 130 кг., ІМТ 47,18 кг/м², звернулася в центр зі скаргами на регулярні болі у правому колінному суглобі, епізодично відмічала блок правого колінного суглобу. Супутня патологія: гіпертонічна хвороба І стадія, ступінь 2 ризик 1. З анамнезу відомо, що дані скарги виникли у результаті дорожньо-транспортної пригоди, під час якої відбулась ротація з насильно фіксованою стопою. При клінічному огляді слабо-позитивні тести Pivotshift та Lachman, позитивний тест McMurray. Результати МРТ обстеження: ознаки субтотального розриву ПСЗ, гетерогенність структури ПСЗ, розриву тіла та заднього рогу медіального меніска по типу Bucket Handle.

Застосувалась наступна методика оперативного лікування. Положення пацієнта на спині лежачи, з застосуванням динамічної фіксації ушкодженої кінцівки в положенні згинання 45°. Знекровлюючий джгут не застосовувався. Ділянки доступів попередньо інфільтровані 20 мл. 2% лідокаїну гідрохлориду, змішаного з 0.3 мл. 0.18% р-н адреналіну. Виконувався косий доступ 3.5 см. в проекції гусячої лапки. Візуалізовано та виділено сухожилки тонкого та напівсухожильного м'язу. За допомогою закритого стріперу здійснювався забір даних сухожилків. Донорське ложе тампонувалось стерильними серветками попередньо змоченими у розчині NaCl 0,9%. Через стандартні передньо - медіальний та передньо - латеральний артроскопічні порти, було здійснено послідовний артроскопічний огляд колінного суглобу, що включав в себе огляд суглобових поверхонь, надколінка, виростів стегнової та великогомілкової кісток. Далі проводився огляд зворотів колінного суглобу. Далі здійснювався огляд місць прикріплення ПСЗ та задньої схрещеної зв'язки. Виконано візуалізацію розриву тіла та заднього рогу медіального меніска, виконано парціальну резекцію ушкодженої частини меніска. Після огляду колінного суглоба, виконувалась видалення культи ПСЗ та підготовка ділянок великогомілкової та стегнових кісток для наступної фіксації. Наступним етапом була підготовка аутоотрансплантата. З сухожилків *m. semitendinosus* та *m. gracilis* ушкодженої кінцівки та 2мм синтетичної стрічки (Arthrex Fiber Tape) виготовлено 6-пучковий трансплантат з аугментацією стрічкою

довжиною 9 см. Стрічка використовувалась без натягу, в аналогію з попереднім випадком. Відповідно до розмірів посиленого аутогрантантанту підготовлювались стегновий та великогомілковий тунелі 7,5 мм. та 7,0 мм. відповідно, за допомогою шаблонів для ПСЗ (Smith & Nephew). Розміщення великогомілкового тунелю починалось зовні в точці, розташованій на 10мм проксимальніше великогомілкового горбика на передньо - медіальні поверхні і виходило через центр прикріплення ПСЗ до великогомілкової кістки. Стегновий тунель розміщувався в місці анатомічного прикріплення ПСХ до стегнової кістки, з розрахунком, щоб залишити задню кортикальну стінку товщиною 1,5-2мм. Трансплантат фіксувався за допомогою Endobutton (Smith & Nephew) у стегновому тунелі, та Endobutton (Smith & Nephew) у великогомілковому тунелі. Кінцевий результат співвідношення компонентів трансплантату до суглобу відображенні на Рис.2.

Реконструкція виконувалась під контролем внутрішньо-суглобового тиску рідини на рівні 80 мм.рт.ст., при швидкості потоку 50 мл./хв., за допомогою EndomatSelect (KarlStorz), що у поєднанні із ретельним гемостазом під час усіх етапів дозволяє відмовитись від використання дренажів. Здійснювали пошарове зшивання ран. Жорстка іммобілізація ортезом не використовувалась. У перші 24 години після оперативного втручання застосовувалась кріотерапія з динамічною інтервальною компресією за допомогою Aircast (Cryo/CuffC).

Власне фото автора

Через 24 години після реконструкції ПСЗ пацієнт розпочав виконувати комплекс вправ для збереження тонусу чотириголового м'язу, активні підйоми прямої ноги, вправи з ковзанням п'яти. Було здійснено пасивне згинання до 60° у колінному суглобі ушкодженої кінцівки. Для цього використовувався механотерапевтичний апарат (Artromot K1). Також застосовувалась нервово-м'язова електростимуляція з 48 годин та до 3-х тижнів після реконструкції ПСЗ, комплекс вправ з відкритим і закритим кінетичними ланцюгами, спрямований на нервово-м'язову взаємодію, підтримання тонусу та відновлення сили. Дозволялось осьове навантаження та активне згинання і розгинання в колінному суглобі у повному обсязі, спираючись на суб'єктивні больові відчуття. Завданням було повне відновлення об'єму рухів колінного суглобу та сили чотириголового м'язу до 80%, в термін до 3-х тижнів після реконструкції ПСЗ. Обмеження стосувалися ротаційних рухів з фіксованою стопою ушкодженої кінцівки та надмірних фізичних навантажень. Розширення

фізичних навантажень в схемі реабілітації відбувалось поетапно починаючи з 3-го та 6-го тижня після реконструкції ПСЗ, та включало в себе заняття на велотренажері, плавання та дозовані силові навантаження на окремі групи м'язів ушкодженої кінцівки.

Час операції – 105 хв. Ранній післяопераційний період без ускладнень. Кожні 2 години протягом 0 доби після оперативного втручання, пацієнт оцінював виразність післяопераційного больового синдрому за візуально-аналоговою шкалою. Середній показник склав 3,6 бали. За даними УЗД дослідження колінного суглобу прооперованої кінцівки, через 48 годин після оперативного лікування, виявлено наявність рідини у колінному суглобі, загальний об'єм якої склав 35 мл. Спостерігалось коливання температури тіла від 37,1°C до 37,6°C в перші 48 годин після оперативного лікування. На 3-тю післяопераційну добу пацієнт у задовільному стані виписаний на амбулаторне спостереження. Пацієнт отримав ортопедичні рекомендації, схему реабілітації та план медикаментозного лікування. Через 1 місяць після оперативного втручання пацієнта було опитано за допомогою суб'єктивної шкали IKDS для оцінки функціональності колінного суглобу ушкодженої кінцівки, отриманий показник склав: $46 / 87 = 52.9\%$.

Обговорення

Описані клінічні випадки демонструють безпечність та ефективність реконструкції ПСЗ з посиленням за допомогою синтетичної стрічки, застосуванням кріотерапії та відмови від використання джгута. Представлений комплексний підхід об'єднує в собі раніше існуючі методики у гармонійну систему і спрямований на безпечну ранню реабілітацію пацієнтів із супутніми метаболічними порушеннями. Завданням реабілітації є відновлення повного об'єму рухів в ушкодженому суглобі, відновлення нервово-м'язового контролю, сили ушкодженої кінцівки та функціональної якості життя [7]. Дослідження аугментації трансплантату демонструють позитивний вплив даної методики у формуванні конструкції стійкої до статичного і динамічного навантаження [8, 9]. Застосування аргументації привернуло увагу медичної спільноти після результатів досліджень Gilmer (2016) при лікуванні ушкоджень медіальної колатеральної зв'язки [10]. Дослідження використання аугментації демонстрували збільшення міцності на розрив у контексті лікування ліктьової колатеральної зв'язки [11]. Також при реконструкції ПСЗ з аугментацією дослідження *in vivo* відображали зниження частоти відмови трансплантату [12, 13]. Ми використовували аугментацію стрічкою з метою створення вторинної стабілізації, яка б давала змогу проводити ранню реабілітацію у пацієнтів з морбідним ожирінням, під контролем больових відчуттів за ВАШ в ранньому після операційному періоді. В літературі висвітлені додаткові методи контролю больового синдрому у ранньому післяопераційному періоді, що на нашу думку мають мати місце в реконструкції ПСЗ. Дослідження демонструють переваги відмови від застосування кровоспинного джгута: зменшення частоти судинних, нервових ускладнень, зменшення больового синдрому та зменшення частоти додаткового знеболення у перші 8 годин після оперативного втручання [14, 15]. Також переглянута доцільність застосування кріотерапії з динамічною інтервальною компресією у перші 24 години після реконструкції ПСЗ. Результати досліджень свідчать, що застосування кріотерапії знижує потребу в застосуванні анальгетиків та збільшує діапазон післяопераційних рухів [16, 17].

Висновки

Завдяки комплексному підходу, а саме реконструкції з застосуванням аугментації, у поєднанні із застосуванням кріотерапії, відмови від використання джгута, поетапності реабілітації, можливо досягнути тотожних результатів у темпах реабілітації без ризику повторного розриву ПСЗ у пацієнтів з супутнім морбідним ожирінням. Представлений комплексний підхід лікування травм ПСЗ може бути безпечно та ефективно використаний у пацієнтів з морбідним ожирінням.

References:

1. Olsson O, Isacsson A, Englund M, Frobell RB. Epidemiology of intra- and peri-articular structural injuries in traumatic knee joint hemiarthrosis - data from 1145 consecutive knees with subacute MRI. *Osteoarthritis Cartilage*. 2016 Nov;24(11):1890-1897. doi: 10.1016/j.joca.2016.06.006. Epub 2016 Jun 29. PMID: 27374877.
2. Boden BP, Dean GS, Feagin JA Jr, Garrett WE Jr. Mechanisms of anterior cruciate ligament injury. *Orthopedics*. 2000 Jun;23(6):573-8. PMID: 10875418.

3. Zantop T, Herbort M, Raschke MJ, Fu FH, Petersen W. The role of the anteromedial and posterolateral bundles of the anterior cruciate ligament in anterior tibial translation and internal rotation. *Am J Sports Med.* 2007 Feb;35(2):223-7. doi: 10.1177/0363546506294571. Epub 2006 Dec 7. PMID: 17158275.
4. Hales CM, Carroll MD, Fryar CD, Ogden CL. Prevalence of Obesity and Severe Obesity Among Adults: United States, 2017-2018. *NCHS Data Brief.* 2020 Feb;(360):1-8. PMID: 32487284.
5. Loskutov A., Kuryata A., Cherkasova A. The impact of obesity on the structure of osteoarthritis of large joints of the lower limb. *Medicniperspektivi (Medical perspectives): Vol. 22 No. 1 (2017)*, doi:10.26641/2307-0404.2017.2.109828
6. Kessler MA, Behrend H, Henz S, Stutz G, Rukavina A, Kuster MS. Function, osteoarthritis and activity after ACL-rupture: 11 years follow-up results of conservative versus reconstructive treatment. *Knee Surg Sports TraumatolArthrosc.* 2008 May;16(5):442-8. doi: 10.1007/s00167-008-0498-x. PMID: 18292988.
7. Micheo W, Hernández L, Seda C. Evaluation, management, rehabilitation, and prevention of anterior cruciate ligament injury: current concepts. *PM R.* 2010 Oct;2(10):935-44. doi: 10.1016/j.pmrj.2010.06.014. PMID: 20970763.
8. Vavken P, Proffen B, Peterson C, Fleming BC, Machan JT, Murray MM. Effects of suture choice on biomechanics and physeal status after bioenhanced anterior cruciate ligament repair in skeletally immature patients: a large-animal study. *Arthroscopy.* 2013 Jan;29(1):122-32. doi: 10.1016/j.arthro.2012.07.006. Epub 2012 Nov 30. PMID: 23200845; PMCID: PMC3644616.
9. Seitz H, Pichl W, Matzi V, Nau T. Biomechanical evaluation of augmented and nonaugmented primary repair of the anterior cruciate ligament: an in vivo animal study. *IntOrthop.* 2013 Nov;37(11):2305-11. doi: 10.1007/s00264-013-2098-8. Epub 2013 Sep 18. PMID: 24045909; PMCID: PMC3824911.
10. Gilmer B, Crall T, DeLong J, Kubo T, Mackay G, Jani SS. Biomechanical Analysis of Internal Bracing for Treatment of Medial Knee Injuries. *Orthopedics.* 2016 May 1;39(3):e532-7. doi: 10.3928/01477447-20160427-13. Epub 2016 May 2. PMID: 27135459.

Робота надійшла в редакцію 20.05.2023 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.314 - 089.29 - 32

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8171362>

Р. В. Петренко, О. В. Шеметов, І. В. Павліш

ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ЕСТЕТИКИ ТА ФУНКЦІЇ ЗУБІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІНІРІВ

Полтавський державний медичний університет

Authors' Information:

Петренко Р. В. ORCID: 0000-0003-1723-5853

Шеметов О. В. ORCID: 0000-0003-4691-9824

Павліш І. В. ORCID: 0000-000

Summary. Petrenko R. V., Shemetov O. V., Pavlish I. B. **PECULIARITIES OF AESTHETICS AND FUNCTION RESTORATION USING VENEERS.** – *Poltava State Medical University; e-mail: airdent.poltava@gmail.com. The aim of the study.* Review of